

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ СОТРУДНИЧЕСТВА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. Существует актуальная проблема, связанная с уровнем сформированности навыков сотрудничества у младших школьников. Для планирования деятельности, направленной на развитие сотрудничества младших школьников, было проведено исследование. Изучены теоретические аспекты явления сотрудничества и сформулирована теоретическая модель явления. Путём проведения трёх диагностических методик в двух классах ($n=42$, г. Ноябрьск, сентябрь 2023г.) было выявлено, что у 83,3% младших школьников навык сотрудничества сформирован на среднем уровне, у 11,9% на низком уровне, и только у 4,8% на высоком уровне.

Ключевые слова: навыки сотрудничества младших школьников, методики диагностики навыков сотрудничества младших школьников, теоретическая модель сотрудничества, уровень развития навыков сотрудничества у младших школьников, компоненты сотрудничества.

*Khamkhadera D.V.
student
Tyumen State University*

THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF COOPERATION SKILLS AMONG YOUNGER STUDENTS

Abstract. There is an urgent problem related to the level of formation of cooperation skills among younger schoolchildren. A study was conducted to plan activities aimed at developing cooperation among younger schoolchildren. The theoretical aspects of the phenomenon of cooperation are studied and a theoretical model of the phenomenon is formulated. By carrying out three diagnostic techniques in two classes ($n=42$, Noyabrsk, September 2023) it was revealed that 83.3% of primary school students have developed the skill of cooperation at an average level, 11.9% at a low level, and only 4.8% at a high level.

Keywords: cooperation skills of younger schoolchildren, methods for diagnosing cooperation skills of younger schoolchildren, theoretical model of cooperation, the level of development of cooperation skills in younger schoolchildren, components of cooperation.

ВВЕДЕНИЕ

Современные требования к уроку включают в себя не только передачу предметных знаний от педагога учащимся, но и развитие у обучающихся метапредметных знаний, умений и навыков, например, навыков сотрудничества. Сотрудничество представляет собой взаимодействие между людьми (в данном случае детьми или детьми и педагогом), которое направлено на достижение общей цели. Такая совместная деятельность является не только интересным способом разнообразия на уроке, но и может быть очень полезной. О сотрудничестве педагога и учащегося писал Ш.А. Амонашвили [2], а о коллективном воспитании и социальном развитии ребёнка писали А.С. Макаренко [3] и Л.С. Выготский [4]. Также о важности и полезности развития сотрудничества у младших школьников написано во многих нормативно-правовых документах (ФГОС НОО РФ [5], Профстандарт педагога РФ [6], Декларация прав ребёнка [7], Конвенция о правах ребёнка [8] и т.д.), в которых описаны требования к личностным и метапредметным результатам обучения и воспитания младших школьников.

Но возникает вопрос: как развивать сотрудничество у младших школьников, о важности которого пишут многие современные педагоги и психологи, и требования к уровню, развития которого описаны в различных нормативно-правовых документах?

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Прежде чем рассуждать о развитии какого-либо явления, важно выяснить, на каком уровне находится его развитие сейчас. Для этого в сентябре 2023 года было проведено исследование, целью которого было изучение уровня развития навыка сотрудничества у младших школьников. Были проведены диагностические методики в двух классах с разными УМК и разными подходами к работе педагогами.

Под понятием «навыки сотрудничества» понимаются доведенные до привычек способы поведения детей в ситуациях, когда нужно найти более эффективное назначение личному потенциалу в совместном деле [1].

При анализе явления «сотрудничества» была сформулирована теоретическая модель явления (см. Рис 1) путём сопоставления различных подходов к изучению сотрудничества в психологии и педагогике.

Рис. 1. Теоретическая модель явления «сотрудничество» (По Зимней И.А., Киренковой О.Л., Першиной Т.В., Миронову Е.А., Цукерман Г.А.)

Порядок выделенных компонентов не случайный, если обратиться к фазам деятельности человека, описанным А.М. Новиковым и Д.А. Новиковой в книге «Методология» [10], то можно заметить, что основными являются фаза проектирования (планирование, куда входит потребность, мотив, цель, условия и т.п.), фаза реализации (методы, действия, технология и т.д.) и фаза рефлексии (результат, оценка). Именно основываясь на фазах деятельности человека, на том, в каком порядке в целом зарождается деятельность, основан порядок компонентов сотрудничества (совместной деятельности).

Далее были отобраны диагностические методики, которые можно применять в рамках внеурочной деятельности для определения уровня развития навыков сотрудничества у младших школьников.

Для анализа уровня сформированности компонента «Общая цель» была выбрана методика «Качества настоящего друга», автором которой является О.И. Крушельницкая [11]. В рамках данной методики задача учащихся написать как можно больше качеств настоящего друга по их общему мнению (работа в группах). Чем больше ученикам удастся составить качеств лучшего друга, тем больше они смогли сформулировать единых определений, качеств.

Для анализа уровня сформированности компонента «Общие действия» была выбрана методика «Совместная сортировка», автором которой является Г.В. Бурменская [12]. В ходе данной диагностики школьники делятся по парам, где каждая пара получает одинаковое количество фишек (25 штук). Фишки разных цветов (жёлтые, красные, зелёные, синие и белые) и формы (круг, квадрат, треугольник, овал, ромб). Учитель задаёт условие задания: одному учащемуся принадлежат жёлтые и красные фишки, а другому круглые и треугольные. Задача ребят суметь договориться и прийти к единому плану сортировки, а также суметь отсортировать все фишки. Педагог с помощью методов наблюдения и анализа результата деятельности оценивает и анализирует действия учащихся.

Для анализа уровня сформированности компонента «Общий результат» была выбрана методика Методика «Незавершённая сказка» [13], авторы: Эльконин Д.Б., Венгер А.Л. При данной диагностике младшие школьники делятся на подгруппы по интересам. Учитель читает незнакомую обучающимся сказку или рассказ, а затем в каком-то месте своего чтения останавливается (желательно до кульминации, что даст большую свободу фантазии школьникам). Задача учащихся придумать завершение сказки в подгруппах, а затем представить остальному классу и учителю свой результат. Результат методики позволяет оценить, насколько учащиеся умеют получать общий результат.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Диагностика проведена во вторых классах в двух разных школах: в МБОУ СОШ №6 г. Ноябрьска (далее - школа №6) и в ЧОУ «Ноябрьская православная гимназия» г. Ноябрьска (далее - «православная гимназия»).

По результатам проведения методики «Качества настоящего друга», полученным в школе №6, видно, что уровень сформированности компонента «общая цель» низкий (среднее значение = 6,09), несмотря на то, что большая часть класса (63,6%) обладает средним уровнем сформированности компонента. По итогам наблюдения было отмечено, что большинство учащихся действовали по принципу: один предложил – второй согласился, т.е. не наблюдалось совместного мыслительного процесса, обсуждения, дискуссии. Лишь в некоторых парах было отмечено активное аргументированное общение.

В православной гимназии уровень сформированности компонента «общая цель» у учащихся – средний (среднее значение = 9,08). Также важно отметить, что по итогам наблюдения было замечено, что большинство учащихся взаимодействовали, работали вместе, т.е. сотрудничали.

Сравнивая результаты проведения методики «Качества настоящего друга» в школе №6 и православной гимназии (см. Рис 2), можно сделать вывод, что компонент «общая цель» на уровень выше в православной гимназии, чем в школе №6 (согласно средним значениям). В школе №6 отсутствуют результаты с высоким уровнем, в отличие от результатов православной гимназии.

Рис. 2. Общая цель. Результаты диагностики «Качества настоящего друга» (автор О.И. Крушельницкая) в ЧОУ «Ноябрьская православная гимназия» г. Ноябрьска (n= 12) и в МБОУ СОШ №6 г. Ноябрьска (n= 22), сентябрь 2023 г.

Компонент «общие действия» был продиагностирован у младших школьников с помощью методики «Совместная сортировка» (автор Г.В. Бурменская).

В школе №6 выявлен средний уровень (среднее значение -2,7). Во время выполнения заданий большинство учащихся взаимодействовали друг

с другом, и только две пары не смогли сотрудничать вместе. Две пары младших школьников показали высокий уровень совместных действий.

В православной гимназии среднее значение равно 2,5 (средний уровень). Отсутствуют пары, которые не взаимодействовали друг с другом совсем, так или иначе учащиеся сотрудничали в процессе выполнения задания, помогали друг другу.

Сравнивая результаты проведения методики «Совместная сортировка» в двух школах (см. Рис. 3), можно сделать вывод, что компонент «общие действия» во 3-м классе школы №6 и 3-м классе православной гимназии развит практически одинаково. Однако, в школе №6 присутствуют учащиеся с высоким уровнем, а в православной гимназии нет.

Рис. 3. Общие действия. Результаты диагностики «Совместная сортировка» (автор Г.В. Бурменская) в ЧОУ «Ноябрьская православная гимназия» г. Ноябрьска (n= 12) и в МБОУ СОШ №6 г. Ноябрьска (n= 22), сентябрь 2023 г.

Компонент «общий результат» был продиагностирован у младших школьников с помощью методики «Незавершённая сказка» (авторы Эльконин Д.Б., Венгер А.Л.).

В школе №6 был выявлен средний уровень (среднее значение 2,3). При этом большинство учащихся так или иначе проявляли самостоятельность в процессе выполнения задания, все учащиеся старались выслушивать участников своей команды, соблюдать правила группой работы, и, что самое важное для изучения уровня сформированности данного компонента, во всех группах учащиеся достигли совместного результата. Одновременно с этим 18,2% (4 человека) класса обладают низким уровнем по компоненту «Общие действия», и только 13,6% (3 человека) – высоким уровнем.

В православной гимназии уровень компонента «общий результат» – средний (среднее значение 2,4). При этом отсутствие команд, результат которых соответствовал бы показателям высокого и низкого уровня, говорит о равномерном развитии компонента.

Сравнивая результаты проведения методики «Незавершённая сказка» в двух школах (см. Рис. 4), можно сделать вывод, что в целом, в обоих случаях уровень сформированности компонента «общий результат» - средний, но при этом в православной гимназии отмечены равномерные результаты (среднеквадратичное значение равно 0,3), а в школе №6 больше разнообразия (среднеквадратичное значение равно 0,5), что говорит о неравномерности развития данного компонента в данном классе, но незначительном. Неравномерность подтверждается тем, что в классе есть как учащиеся с высоким уровнем развитости компонента, так и с низким. Можно предположить, что учитель не выстраивает индивидуальные образовательные траектории, упуская из вида «отстающих».

Рис. 4. Общий результат. Результаты диагностики «Незавершённая сказка» (авторы Эльконин Д.Б., Венгер А.Л.) в ЧОУ «Ноябрьская православная гимназия» г. Ноябрьска (n= 12) и в МБОУ СОШ №6 г. Ноябрьска (n= 22), сентябрь 2023 г.

Также важно отметить, средние показатели в православной гимназии несколько выше, что можно связать с тем, что педагог данного класса, согласно проведённому интервью, уделяет больше внимания совместной деятельности учащихся. Согласно итогам, все учащиеся православной гимназии обладают средним уровнем сформированности сотрудничества; в школе №6 9,1% учащихся (2 человека) обладают низким уровнем и 4,5% (1 человек) - высоким уровнем сформированности сотрудничества.

На рисунках 5 и 6 отображены результаты развитости каждого компонента в двух классах соответственно.

Рис. 5. Компоненты навыков сотрудничества. Результаты констатирующего эксперимента в ЧОУ «Ноябрьская православная гимназия» г. Ноябрьска, n= 12, сентябрь 2023 г.

Рис. 6. Компоненты навыков сотрудничества. Результаты констатирующего эксперимента в МБОУ СОШ №6 г. Ноябрьска, n= 22, сентябрь 2023 г.

Уровень сформированности навыков сотрудничества в каждом классе – средний (рисунок 7). Учащиеся православной гимназии показали более стабильный результат, так как все ученики обладают средним уровнем сформированности навыков сотрудничества, в школе №6 есть учащиеся с разным уровнем сформированности явления.

Рис. 7. Уровень сформированности навыков сотрудничества. Результаты констатирующего эксперимента в ЧОУ «Ноябрьская православная гимназия» г. Ноябрьска (n= 12) и в МБОУ СОШ №6 г. Ноябрьска (n= 22), сентябрь 2023 г.

По результатам констатирующего эксперимента было выявлено, что, несмотря на средний уровень сформированности компонентов в двух классах, 11,7% младших школьников обладают низким уровнем по компоненту «общий результат», 11,7% обладают низким уровнем по компоненту «общие действия», и 29,4% показали низкий уровень сформированности по компоненту «общая цель».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет увидеть, какие компоненты сотрудничества необходимо развивать у младших школьников, чему необходимо уделять большее внимание в процессе обучения.

Самое оптимальное решение для успешного развития сотрудничества у младших школьников – это включение игровых форм обучения в образовательный процесс. Игровые формы обучения позволяют детям в комфортной для них обстановке, с интересом изучать и разбираться в преподносимой для них информации. Как отмечал Л.С. Выготский: «игра не должна препятствовать обучению, она должна его преобразовать, и тогда игра может формировать у детей качества, необходимые для становления учебной деятельности, например, желания постоянно расширять свои возможности, развивать способности, «строить» себя в сотворчестве с учителем и одноклассниками» [3].

Внеурочная деятельность предоставляет большой выбор форм и методов обучения, позволяет смещать «акцент» с приобретения обучающимися предметных результатов на метапредметные.

Использованные источники:

1. Акимова, М.К. Учет психологических особенностей учащихся в процессе обучения / М.К. Акимова, В.Г. Козлова // Вопросы психологии. – 1997. – №6. – С.49–56.

2. Амонашвили Ш.А. – Основы гуманной педагогики. В 20 книгах. Книга 6. Педагогическая симфония. Часть 1. Здравствуйтесь, дети! – Издательство «Амрита», 2017 г.
3. Шаехмурдинович А.К. / Антон Семенович Макаренко о трудовом воспитании (к 115-й годовщине со дня рождения) [Электронный ресурс] // Образование и наука. 2003. №1. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/anton-semenovich-makarenko-o-trudovomvospitanii-k-115-y-godovschine-so-dnya-rozhdeniya> (дата обращения: 10.12.2021 г.).
4. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т.; Т.4. – М.: Педагогика, 1984. – с. 244-268.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373. [Электронный ресурс] (Режим доступа: https://kpfu.ru/docs/F2009061155/FGOS.NOO_23_10_09_Minjust_3._1_.pdf Дата обращения: 07.04.2022 г.).
6. Профессиональный стандарт Педагога (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 года, регистрационный N 30550 Редакция с учетом изменений и дополнений на 5 августа 2016 года.
7. Декларация прав ребенка (Принята 20.11.1959 Резолюцией 1386 (XIV) на 841-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН)
8. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990).
9. Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. – Педагогический словарь. –М.: Академия, 2001. С. 138
10. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М.: Синтег, 2007.
11. Крушельницкая О.И. «Все вместе». Программа обучения младших школьников взаимодействию и сотрудничеству – Изд.: М.: ТЦ СФЕРА – 80 с.
12. Бурменская Г.В. Методика «Совместная сортировка» / Ваш психолог [Электронный ресурс] (Режим доступа: <http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/69-diagnosis-emotional-and-the-personal-sphere/2629-2018-08-22-09-50-20> Дата обращения: 13.06.2022).
13. Эльконин Д.Б., Венгер А. Л. Особенности психического развития детей 6-7 летнего возраста М., 1990.